

İsraildə dəqiq kənd təsərrüfatı və Azərbaycanda bu istiqamətdə mövcud potensialın qiymətləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927738>

Xanlar Vamik oğlu Mustafayev

İnsan coğrafiyası üzrə doktorant,

AR ETN akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Xülasə: Müasir dövrdə texnoloji yeniliklərin mövcudluğu bir çox ölkələrin irəliləməsi üçün mühüm baza hesab olunur və amil demək olar ki, hər sahədə özünü göstərir. Məlum məsələdir ki, bu cür yeniliklər ilk olaraq sənaye sahəsində üzə çıxır, lakin, digər sahələrində bu prosesdən geridə qalmaması üçün bu cür yenilənmələrin tətbiqini təmin etmək mühim bir vəzifədir. Kənd təsərrüfatı sahəsi kimi vacib bir sahənin texnoloji cəhətdən təkmilləşdirilməsi vacib olmaqla yanaşı zəruri bir hal almaqdadır və bu istiqamətdə İsrailin təcrübələri ən gözəl nümunələrdən biridir. Bu məqalədə dəqiq kənd təsərrüfatı üzrə fəaliyyət göstərən əsas firmaların adı çəkilməklə yanaşı, onların iş prosesi və bu prosesin kənd təsərrüfatına göstərdiyi müsbət təsirlər haqqında məlumatların oxuyuculara çatdırılması vacib məqsədlərdən biridir. Bununla yanaşı, İsrail təcrübələrinin Azərbaycanda tətbiq edilə biləcək potensial regionlar və onların bu sahədə ortaya çıxara biləcəyi nəticələri ortaya çıxarılmışdır.

Açar sözlər: *kənd təsərrüfatı, yeni inkişaf modelləri, suvarma sistemləri, istixana, dəqiq kənd təsərrüfatı, torpaq eroziyası*

Precision agriculture in Israel and assessment of its potential in Azerbaijan

Abstract: In modern times, the existence of technological innovations is considered an important basis for the progress of many countries, and the factor manifests itself in almost every field. It is a well-known fact that such innovations first appear in the industrial sector, but in order for other sectors not to lag behind this process, it is an important task to ensure the application of such innovations. Technological improvement of an important sector such as agriculture is becoming not only important, but also necessary, and Israel's experiences in this direction are one of the best examples. In this article, in addition to mentioning the names of the main companies operating in precision agriculture, one of the important goals is to provide readers with information about their work process and the positive effects this process has on agriculture. In addition, potential regions where Israeli experiences can be applied in Azerbaijan and the results they can produce in this field are revealed.

Keywords: *agriculture, new development models, irrigation systems, greenhouse, precision agriculture, soil erosion*

Giriş. Kənd təsərrüfatı bir çox ölkələrin, əsasda inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında, o cümlədən, dövlət büdcəsinin artmasında aparıcı rola malikdir. Bu sahənin belə əhəmiyyəti tarix boyunca gözə çarpan olmuşdur və məhz buna görə də inkişaf etməyə davam edir. kənd təsərrüfatının inkişaf mərhələlərində sərhəd modeli, mühafizə modeli, şəhər-sənaye təsir modeli, diffuziya modeli, yüksək ödənişli giriş modeli kimi modellər yaradılmış və istifadə edilmişdir. Bu modellərin indiki dövrdə də çox istifadə olunur, lakin, texnologiyanın inkişafı və həmçinin digər istehsal sahələrinin kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsi bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən modellərin dəyişilməsinə və hətta yenilərinin ortaya çıxmasına yol açmışdır. Kənd təsərrüfatının müasir inkişaf modelləri texnoloji yeniliklərə və həyata keçirilməsi planlanan startap layihələrinə əsaslanaraq ortaya çıxmış və təsərrüfatı sahələrinin irəli getməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. İnkişaf modellərinə misal olaraq dəqiq kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatının inkişafına əsaslanan ağıllı iqlim (CSA) modeli, rəqəmsal əkilər modeli və klaster modellərini göstərmək olar. Bu modellərin hər birinin ayrı-ayrılıqda çox böyük əhəmiyyəti olsada əsas olaraq dəqiq kənd təsərrüfatı modelinə fokuslanmış İsrail dövlətinin bu istiqamətdəki ildən-ilə inkişaf edən təcrübələrinə əsaslanaraq bir çox İEOÖ və İEO-də fəaliyyətindən əlavə Azərbaycanda da mövcud potensial malik regionlarda tətbiqi üzrə müəyyən layihələr həyata keçirilmiş və hələ bir çoxu da bu prosesin baş tutmasını gözləyir.

Təhlil və müzakirə. İsrailin daha çox hərbi sferada geniş çaplı inkişafına baxmayaraq, mövcud vasitələrdən istifadə edərək bəzi texnoloji avadanlıqların funksiyalarında dəyişiklik edilmiş və kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərəcək vəziyyətə gətirilmişdir. Ən çox məşhurluğa malik olan dəqiq kənd

təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən firmalara CropX, Equinom, Grow Director Ltd., Netafim, Taranis, ADAMA, SupPlant və s. aid etmək olar.

Cədvəl 1: müvafiq firmaların saytlarından əldə edilmiş məlumatlar əsasında tərtib edilmişdir.

Şirkətin adı	Yarandığı il	Fəaliyyət sahəsi	Fəaliyyət göstərdiyi ölkələr
CropX	2013	gübrələmə, suvarma və yetişdirilmiş məhsulun qorunması üçün fəaliyyət göstərir	ABŞ, Kanada, Meksika, Hollandiya, Hindistan, Tayland, Cənubi Afrika, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kostarika
Netafim	1965	gübrələmə və suvarma prosesinin nəzarətini təmin edir və bu istiqamətdə çox böyük startapları hazırlayır	ABŞ, Meksika, Kosta Rika, Braziliya, Peru, Çexiya, Türkiyə, Azərbaycan, İspaniya, Çin, Portuqaliya, Keniya, Misir və s.
Taranis	2014-2015	peyk texnologiyası ilə təsərrüfat sahələrinin uzaqdan zondalması və dronlarla daha dəqiq fotosəkillərin əldə edilməsini təmin edir	Senegal, ABŞ, Braziliya, Kanada, Ukrayna, Rusiya, Argentina və s.
Equinom	2012	ərazinin və torpaq strukturunun fərqliliyə nə əsasən toxum seçimini rahatlaşdırır	ABŞ, Paraqvay, Yunanistan, Sudan, Uganda, Avstraliya, Türkiyə, Almaniya və s.
Grow Director Ltd	2017	istixana tipli təsərrüfat sahələrinin və həmçinin bağçılıq sahələrinin dəyişən iqlimlə kompleks şəkildə fəaliyyət göstərməsinin təmin edir	İsveçrə, Böyük Britaniya, Almaniya, İrlandiya
ADAMA	1997	alaq otları, zərərverici həşəratlar və xəstəliklərlə mübarizə üçün texniki yeniliklər irəli sürən global bitki mühafizəsini təmin edir	Avstriya, Belçika, Finlandiya, Kolumbiya, Dominikan Respublikası, Türkiyə, Ukrayna, Çili, Panama və s.
SubPlant	2015	aşağı kalorili bitkilərin lifindən qida maddələri yaradan və bu sahədə dəqiq kənd təsərrüfatı texnologiyadan istifadəni təmin edir.	Cənubi Afrika, Keniya, Morokko, Meksika, Argentina, Hindistan, Argentina, Polşa, Avstraliya

İsraili kənd təsərrüfatı sahəsində irəli daşıyan başlıca firmalardan biri CropX firması olub daha çox təsərrüfata yararlı ola biləcək torpaq sahələrinin müəyyən edilməsi, onların funksiyalarının öyrənilməsi, buna əsasən düzgün suvarma, gübrələmə üsullarının təyin edilməsi, torpaqda mövcud olan problemlərin öyrənilərək aradan qaldırılması üçün proseslərin həyata keçirilməsi və digər bunun kimi bir çox işin fermerlər üçün asanlaşdırılmasına kömək edir. Əslində bu təşkilatın əsası 2013-cü ildə Yeni Zelandiyada qoyulmuşdur, lakin, 2017-ci ildə İsrailin tarixi inkişaf prosesinə və suya qənaət texnologiyalarına görə buraya köçmüşdür. Köç edəndən 2 il sonra isə pivot suvarma sisteminə firmanın tərkibinə daxil etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatında fəaliyyət göstərən CropMetrics şirkətini əldə etmişdirlər. 2020-ci ildə CropX şirkəti heyvandarlıq sahəsində yığılan çirkab sualın idarə edilməsi və təmizlənməyə yenidən istifadəyə buraxılması üçün Yeni Zelandiyada fəaliyyət göstərən Regen şirkətini satın almışdır və sonra ki, il isə dəqiq kənd təsərrüfatı sahəsində yenilikləri ilə tanınan və Hollandiyada yerləşən Dacom Farm Intelligence tərkibinə daxil etmişdir. Dacom firmasında əslində prinsip cəhətdən CropX ilə eyni funksiyaları yerinə yetirir yəni, təsərrüfat sahələrində olan xəstəliklərə nəzarət, suvarma, yetişdirilmiş məhsulların qeydə alınması, prosesin izlənməsi və dəstəklənməsi kimi işləri həyata keçirir. Kaliforniyadan və Avstraliyadan Tule Technologies və Green Brain şirkətlərinə

tərkibinə daxil edərək bu sahədə ki, təcrübəsini daha da genişləndirmişdir. Bu proses nəticəsində satış sayını 3 dəfəyə qədər yüksəltmişdir. Son olaraq 2025-ci ilə AB İnBev, Nestle, General Mills və McCain Food kimi müəssisələrə xidmət göstərən, daha çox Kənd sahələrinin kəşfiyyatı xarakteristikasını həyata keçirən Acclym (bir zamanlar Agritask kimi tanınırdı) platformasının da almışdır. CropX firmasının baş direktoru Tomer Tzachin dediklərinə görə bu firmanın əsas məqsədi su, enerji, əmək, kimyəvi maddələrin, torpaq stresinin və səmanın funksiyalarının mənimsənilməsidir. 2015-ci ildə daha effektiv torpaq sensorlarının yaratmaq üçün araşdırmalara başlanılmış və 2017-ci ildə əldə edilən məlumatları buludlara daşıyan bir texnologiyaya malik spiral dizayna əsaslanan DİY sensoru istehsal olunmuşdur. Baş direktorun açıqlamasına görə bu sensorların quraşdırılmasının planlaşdırılan zaman firmanın əsas məqsədi fermerlərə daha rahat olması olmuşdur. Yəni, bundan istifadə edən bütün fermerlərdən quraşdırılması üçün sadəcə 5 dəqiqə sərf etmələri tələb olunur. (Hepziba, 2025: p. 239)

Sensorların fəaliyyəti mərhələli bir proses olub ilk olaraq torpaq haqqında əsas məlumatlar olan nəmi, temperaturu və elektrik keçiriciliyi haqqında məlumatları toplayır. Sonrakı mərhələdə GPS məlumatları ilə kombinasiya edilərək əldə edilmiş kordinatları geo-tagged edərək bütün ölçülmüş məlumatlar əsasında coğrafi məkan və zaman seriyası yaradır. Bunun nəticəsində, torpağın nə qədər suvarılması haqqında məlumatlar hazırlanır və avtomatlaşdırılmış məlumatlar əsasında suvarma prosesini həyata keçirir. Bu proses CropX mobil tətbiqi vasitəsi ilə uzaqdan konfigurasiya etmək mümkündür. Bu tətbiq torpaq sensorlarında əldə edilmiş məlumatları, məhsul məlumatlarını, torpaq xəritələrini, topoqrafiyanı, peyk məlumatlarını, məhsul modellərini və hava məlumatlarını nəzərə alan və bunları aqronomik alqoritmlərlə birləşdirən bir platformadır. Bu məlumatlar əsasında fermerlər sahə haqqında hərtərəfli məlumatlandırma funksiyasını həyata keçirir. Sistem istifadəçiləri bunun vasitəsi ilə suvarmada istifadə edilən suya 50%, kimyəvi maddələr və gübrələrin istifadəsinə 20% qənaət etməklə yanaşı, suyun çirklənməsi üçün sərf olunan enerjini, təsərrüfatda maşın avadanlıqlarının istifadəsini, əl əməyinə olan ehtiyacı, axıntı və süzülməni azaldır. (Александр, 2012: с. 17-21)

Dünya bazarında bu sensorların 8-18 düymlük olanlarının qiyməti 600 dollar, 36 düymlük olan sensorların qiyməti isə 800 dollar olmaqla yanaşı abunəlik xidməti olaraq da 275 dollar tələb olunur. Azərbaycanda bu texnologiyanın istifadə olunması təəssüfki yaygın deyildir. Bunun əsas səbəblərindən biri ölkədə bu firmanın rəsmi bir filialının olmamasıdır və buna görə də texnologiyanın gömrükdən keçirilməsi baha başa gəlir. Azərbaycanda olan gömrük rüsumlarının bu sahə üzrə müəyyən edilmiş vergisi məhsulun qiymətinin 5%-i təşkil edir və belə olduqda İsraildən bu texnologiyanın gətirilməsi baha-başaya gəlir.

Azərbaycanda olan torpaq sahələrinin 55,2%-i əkinə yarasızdır və qalan əkinə yararlıq olan torpaqlarında yarsından çoxu süni suvarmaya ehtiyacı olan torpaqlardır. Torpaqların xarakterik xüsusiyyətlərinin öyrənilərək suvarma sistemlərinin seçilməsi, sudan və torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilərək məhsul istehsalının artımına yol açmaq və daha keyfiyyətli məhsul istehsal etmək üçün əsas şərtlərdən biri halına gəlmişdir. Azərbaycanda süni suvarmanın vacib olduğu Mərkəzi Aran regionu ilə yanaşı, bir çox dağətəyi zonalarda mövcuddur ki, suvarma prosesində böyük maneələrə rast gəlirlər. Məlum məsələdir ki, kənd təsərrüfatında süni suvarmanın səthi suvarma (daşqın, şırımlı), çiləmə üsulu ilə suvarma (çiləmə, mərkəzi pivot və yanal pivot) və damcılı və yeraltı damcılı suvarma növləri vardır. Bu suvarma sistemləri əkilən məhsulun xüsusiyyətlərinə, torpağın xüsusiyyətlərinə, əkin ərazisinin yerləşdiyi regionun iqliminə, oradakı rütubətlik dərəcəsinə, yağıntuların miqdarına, günəşli saatların miqdarına görə dəyişə bilər. Bunun üçün isə öncədən görülməmiş problemlərin proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsi adına CropX firmasının istehsal etdiyi torpaq sensorları tipli texnologiyaların Azərbaycanda olması vacib əmil hesab edilir. Bizim peyk görüntüləri və dronlardan istifadə edərək bəzi regionlarda əsasən Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda təsərrüfat sahələrində uzanqdan zondlama əməliyyatlarının aparılması və ərazinin kopyasının çıxarılması işlərinin keçən illərdə aparıldığını nəzərə alaraq bu əldə olan təcrübələrlə sensor məlumatlarının birləşdirilib yerli fermerlərin bu istiqamətdə məlumatlandırılmasının təmin etmək respublikadakı təsərrüfatı irəli daşımaq üçün böyük bir addım ola bilər. Azərbaycanda bir çox bölgələrdə suni suvarma üsulundan istifadə edilir və bu regionlara misal olaraq Tovuz, Şəmkir, Göyçay, Kürdəmir, Sabirabad, Beylaqan, İmişli, Lənkəran, Biləsuvar, Yevlax və Şəkini göstərmək olar. Əsasən Mərkəzi Aran bölgəsində süni suvarma sistemindən çox geniş istifadə olunur və bunun üçün çoxlu sayda süni suvarma kanalları hazırlanmışdır. Süni suvarma kanallarının çoxluğu ifrat rütubətlənməyə səbəb olur və il boyu bu bölgədə yerləşən kanalların ətrafındakı torpaqlar yüksək nəmlilik dərəcəsinə malik olduğundan torpağın xarakterik xüsusiyyətlərinin korlanmasına səbəb olmaqla əkinçilikdə mənfi təsir göstərir. Süni suvarmanın

əhəmiyyət kəsb etdiyi bu bölgələrdə CropX firmasının texnologiyasında və startaplarında istifadə etməklə buradakı məhsuldarlığın artımına yol açır. (Abbasov, 2013: s. 257)

Digər bir İsrail mənşəli firma olan Netafim kənd təsərrüfatında əsasən istixana təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulmuş yenilikləri ilə tanınır. 1965-ci ildə qurulan bu şirkət hal-hazırda 110 ölkədə fəaliyyət göstərir və tərkibində 5000-dən çox işçi fəaliyyət göstərir. Şirkət sulama sistemi sahəsində dünya bazarında mühüm yer tutmaqla yanaşı, istixanaların qurulması, istiliyin nəzarətdə saxlanılması və bərabərpaylanmasının təmin edilməsi, avtomatlaşdırılmış suvarma fəaliyyətinin proqramlaşdırılması, yetişdirilmiş məhsullara nəzarəti dijitalaşdırılmasında yenilikləri ilə tanınır. Netafim şirkətinin baş direktoru Ofer İnbarın söylədiklərinə əsasən ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırma məntəqəsində yetişdirilməs inəzərdə tutulan məhsula ən uyğun ola biləcək sistem müəyyən olunur. Ondan sonra hazırlanmış layihəyə uyğun olaraq təchizatlar və komponentlər nəzərə alınaraq logistik icraz planı hazırlanır və iş qrafiki qurulduqdan sonra quraşdırılmış sistemlər işə salınır.

Şirkətin suvarma sistemindəki əsas məqsədi suvarmanın çevik və etibarlı olmasına əsaslanır və dünyada qurulmuş istixanaların 60%-dən çoxu Netafim ticarət markası olan PCJ-CNL damcılıma modellərindən istifadə olunur. Netafim şirkətinin suvarma və kimyəvi maddələrin torpağa paylanması zamanı çirklənmənin qarşısının alınması üçün bəzi tədbirlər planı hazırlamışdır. İstixanalarda istifadə olunan suvarma suyunun 20-30%-i daimi olaraq təkrar emal olunur, dezinfeksiya edilir və kənddən gələn şirin su ilə birləşdirilərək yenidən istifadə edilir. (Труфляк, 2021: с. 300-321)

Qurulan istixanalarda suvarma ilə yanaşı İstiliyin yayılmasına və karbon qazının səviyyəsində nəzarət edilir. Belə ki, ilk olaraq istixananın planı hazırlanır və yerləşdiriləcək borular, qazanlar və kondensatorlar quraşdırılır. Boru kəmərlərinin quraşdırılması zamanı **Tichelmann** sistemi kimi tanınan və bir çox sahələrdə isitmə sistemində mühüm rol oynayan üsuldan istifadə edilir. Beləliklə, istiliyin istixana daxilində bərabər paylanmasına kömək olmaqla yanaşı, istilik enerjisinə gələcək xərclərində azalmasına yol açır.

Netafim şirkəti qlobal istiləşmə şəraitini nəzərə alaraq emissiya qazlarının azaldılması üçün də müəyyən tədbirlərə əl atır. Beləki yanacaqın yanması nəticəsində ortaya çıxan azot oksidlərinin (NOX) səviyyəsini nəzarətdə saxlayacaq xüsusi ocaqlardan istifadə olunur və əldə olunan yanma qazları PVC paylayıcı qurğusu vasitəsi ilə yenidən istixanaya qaytarılır və şaxələndirilmiş borular vasitəsi ilə bitkilərə qaytarılır. Netafim şirkətinin qurduğu istixanalar üçün üstünlük verdiyi LED lampaları Elevate-S su keçirməz, uzaqdan idarəetmə funksiyasına malik, ətraf mühitə ziyan vurmeyən və fermerlərin cibində uyğun olan modellərdir. (Stafford, 2015: p. 113)

Netafim şirkəti fermerlərə təkcə quraşdırmada kömək etmir, şirkətin əsas istiqamətlərindən biri bu sahə üzrə fermerlərin yüksək təcrübə əldə etməkləri, özlərinin texnoloji cəhətdən yeni və müasir istixanaların qura bilməsi üçün sadə quruluş sisteminə malik texnikaların yaradılması, fermerin sahədə olmadığı anda belə heç bir əmək sərf etmədən uzaqdan rahat və dəqiq şəkildə sahədə getməli olan prosesləri izləmək və onları idarə etməyini təmin etməkdir. Məhz buna görə, şirkət bir çox funksiyaya malik bir neçə telefon tətbiqi və veb saytlar ilə müştərilərin köməyinə çatır. Bu tətbiq və saytlara misal olaraq NetSpeX, Netafim Kataloq, AlphaDisc BLE, ETO və Techline Kalkulyator tətbiqlərini göstərmək olar.

Cədvəl 2: Netafim firmasının rəsmi saytında qeyd olunmuş məlumatlar əsasında tərtib edilmişdir.

Tətbiqin adı	Fəaliyyət göstərdiyi sahələr
NetSpex	müxtəli ərazilərə uyğun suvarma üsullarının seçilməsi
Netafim Kataloq tətbiqi	damla suvarma və suya qənaətlə bağlı məsələlərdən əlavə landsaft və torf məhsullarının tam kataloquna çıxışı təmin edilməsi
AlphaDisc BLE tətbiqi	real vaxt rejimində telefon vasitəsi ilə ərazidə olan filtirlərin idarə edilməsi
ETO tətbiqi	metroloji stansiyaya qoşulmadan fermerlərə yetişdirilən məhsullara nə qədər və nə vaxt su verilməsi haqqında məlumatların təmin edilməsi
Techline Kalkulyator	Landsaftın suvarılması istiqamətində təlimatları hesablayır və fermerlərin istifadəsi üçün data baza yaradılması

İsrailin adını çəkdiyim bir çox şirkətdən fərqli olaraq Netafim şirkətinin bura da fəaliyyəti üçün MK Group Agro firması fəaliyyət göstərir. 24 ildir ki, Azərbaycanda işləyən bu firma Netafim

şirkətinin respublikamızda və Orta Asiyadakı rəsmi distributorudur. MK Group Agro şirkətinin rəsmi veb saytı vasitəsi ilə təzyiqli parametrlil damlama suvarma sistemlərinin quraşdırılmasını təmin etmək, sprinkler, konnektor, PCJ damlatıcıları, filterlər, vannalar, su saatları və digər bu kimi məhsullar haqqında məlumat əldə etmək yanaşı o məhsulları əldə etməkdə mümkündür. Netafim belə imkanlar yaratmağına baxmayaraq, təəssüf ki, Azərbaycandakı fermerlər hələdə isxtisaslaşdırılmış vasitələrdən istifadə etməkdən yayınırlar. Bunun əsas səbəblərindən biri bunlara haqqında ətraflı şəkildə maarifləndirmə işlərinin aparılmaması digəri isə fermerlər üçün bu prosesin həddən artıq baha olmasıdır. Bu zamana qədər Azərbaycanda Netafim şirkətinin həyata keçirdiyi yeganə irihəcmli tədbir Azərbaycanın Naftalan rayonunda Rusiyaya ixrac üçün əkilməsi nəzərdə tutulmuş pomidorlar üçün 5,5 hektar ərazidə qurulmuş istixanalardır. Bu təcrübədən istifadə edərək Azərbaycanda bir çox bağçılıq və bostançılıq sahəsi üzrə məhsul istehsalını artırmaq və xarici ölkələrə məhsul ixracını daimi olaraq təmin etmək mümkündür. Aşağıda 40 akr, yəni təxminən 16,19 hektar ərazi üçün nəzərdə tutulmuş Netafim şirkətinin çox məftilli və tək şəbəkəli sisteminin quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqların ayrı-ayrı və toplam dəyəri göstərilmişdir:

Cədvəl 3: Netafim şirkətinin rəsmi saytıdan götürülmüşdür

Elementlər	Çox-məftilli	Tək şəbəkəli
Aksesuarlar	200 \$	100 \$
Məftillər	1,451 \$	-
Boru kəməri	713 \$	-
Tək şəbəkə kabeli	-	1,230 \$
İşçi qüvvəsi: quraşdırma və xəndək	3,213 \$	1,984 \$
Tək şəbəkə avadanlığı	-	2,263 \$
Toplam	5,577 \$	5,577 \$

Nəticə. Aparılan araşdırmalardan da görüldüyü kimi Azərbaycanın kənd təsərrüfatında inkişafın həyata keçirilməsi üçün müəyyən potensial olsa da beynəlxalq səviyyədə məşhur olan bir çox elmi təcrübələrin bura da zəif tətbiqi hələ də bu sahənin inkişafında mühüm problemlərə yol açır. Əsas da əkinçilik sahəsində bir çox regionun köhnə üsullardan istifadə etməsi, kənd təsərrüfatı işçilərinin lazımı səviyyədə maarifləndirilməməsi və bu istiqamətdə görülən işlərin yetərsiz olması, torpaqların xarakterik xüsusiyyətlərinin tam şəkildə təyin edilməməsi, toxum seçimində strukturlu prosesin olmaması, suvarma sistemlərinin daimi olaraq təkmilləşdirilməməsi və digər bunun kimi problemlərin mövcudluğu sistemləşdirilmiş bir təsərrüfat sisteminin yaranmasında mühüm maneə halını almışdır. Digər tərəfdən Azərbaycanda bizə siyasi cəhətdən yaxın olan İsrail hökumətinin təcrübələrindən istifadə edərək məhsuldarlığı artırmaqla yanaşı, xaricə məhsul ixracını da artırmaq mümkündür. Təbii ki, texnoloji yeniliklərin istifadəsindən əlavə, dəqiq kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət tərəfindən güzəştlərin həyata keçirilməsi mövcud təsərrüfat sisteminin kökdən dəyişilməsində açar rolunu oynayacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Abbasov, İ.D. Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı. Bakı: Şərq Qərb, 2013. 589 s.
2. Hepziba R. Gnanamalar, Artificial Intelligence Powered Agricultural Robot for Smart Agriculture // Springer Nature Singapore 2025. Vol 4, p. 217-244
3. John V. Stafford, Precision Griculture'15 // Wageningen Academic Publishers The Netherlands. 2015. p. 92-148.
4. Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин. Точное земледелие // Санкт-Петербург: ЛАНЬ. 2021. № 3. с. 291-376.
5. З. Александр. Сельское хозяйство Израиля // Германия: Член Европейской академии наук. 2012. № 3. с. 5-21.